

ТОШКЕНТ ШАҲРИ КЎЧАЛАРИДА ТАРТИБГА СОЛИНМАГАН ПИЁДАЛАР ЎТИШ ЖОЙИДА СОДИР ЭТИЛАЁТГАН ЙЎЛ- ТРАНСПОРТ ҲОДИСАЛАРИНИНГ ОЛДИНИ ОЛИШ ЧОРАЛАРИ

Бахтиёр Рахмат Абдуманноб ўғли

(Тошкент давлат транспорт университети , катта ўқитувчи)

Аннотация:

Замон талабларидан келиб чиққан ҳолда, ушбу мақолада Тошкент кўчаларида тартибга солинмаган пиёдалар ўтиш жойларида пиёдалар иштирокидаги йўл-транспорт ҳодисаларининг кўпайиши ва фожиали “ўлим”на олиб келадиган бахтсиз ҳодисалар сонинг энг афсусланарли даражада кўпайиши, шу жумладан бизнинг кўчаларимизда пиёдалар иштирокидаги ЙТХнинг олдини олиш масалаларига алоҳида эътибор қаратилиши ҳамда уни камайтириш чора-тадбирлари ҳақида.

Abstract:

Based on the requirements of the present time, this article focuses on the increase of traffic accidents involving pedestrians at unregulated pedestrian crossings on the streets of Tashkent, and the most regrettable increase in the number of accidents resulting in tragic "deaths", including the prevention of traffic accidents involving pedestrians on the streets of our capital. and measures to reduce it.

Калит сўзлар: тартибга солинмаган пиёдалар ўтиш жойи, ҳаракатни нотўғри ташкил этиш, тезликка риоя этмаслик, бахтсиз ҳодиса, ҳаракат хавфсизлиги, мавжуд инфратузилма.

Key words: unregulated pedestrian crossing, accident, traffic safety, improper organization of traffic, speed violation, existing infrastructure.

Тошкент шаҳри кўчаларида тартибга солинмаган пиёдалар ўтиш жойида йўл-транспорт ҳодисаларининг пиёдалар иштирокида ошиб бораётганлиги шунингдек, ЙТХ оқибатида “ўлим” билан тугаётган ҳодисаларнинг кўпайиши кузатилмоқда. Бу ҳар томонлама йўлнинг қатнов қисми неча қатордан /2 ёки ундан ортиқ/ иборат бўлишидан қатъий назар йўл ҳаракати иштирокчи /ҳайдовчи, пиёда ва йўловчи/лари, айниқса ҳайдовчига қулайлик яратади. Олдинда ҳаракатланиб кетаётган автобус ёки катта габаритли юк автомашиналари томонидан орқа томонда ҳаракатланиб келаётган енгил транспорт воситаларига ҳеч қандай тўсиқ бўла олмайди.

Тошкент шаҳри кўчаларида пиёдалар иштирокида 2024 йилнинг 7 ойи давомида тартибга солинмаган пиёда ўтиш жойида жами 55 та содир бўлиб, худди шу даврга 2023 йилнинг 7 ойида эса 61 тани ташкил этган, фоиз ҳисобида 6/9,8 ни ташкил этган. Ҳалок бўлганлар 4/3 тани, фоиз ҳисобида 1/33,3 тани, жароҳат олганлар 58/69 тани, фоизда 11/15,9 тани ташкил этган.

Шу жумладан, болалар иштирокида содир этилган ЙТХ лар сони 2024 йил 7 ойи давомида 12 тани, ва 2023 йил 7 ойида эса 16 тани, фоиз ҳисобида - 4/25 ни, шулардан жароҳатланган 14/19 тани, фоизда 5/26 тани ташкил этган.

Ёшига қараб тартибга солинмаган пиёда ўтиш жойида болалар иштирокида 01-07 ёшигача жами содир этилган ЙТХ лари 2/4 тани, 2/50 фоизни, ҳалок бўлганлар йўқ, тан жароҳати олганлар эса 2/6 нафарни, фоиз ҳисобида 4/66,7 ни ташкил этган. Шунингдек, тартибга солинмаган пиёда ўтиш жойида болалар иштирокида 08-15 ёшгача жами содир этилган ЙТХ лари 10/12 нафарни, 2/16,7 фоизни, ҳалок бўлганлар йўқ ва тан жароҳати олганлар 12/13 нафарни, фоиз ҳисобида 1/7,7 ни ташкил этган. Мисол тариқасида Тошкент шаҳрининг Олмазор туманида КХАЙ кўчаси “Гранд-Мир” меҳмонхонаси қаршисида “Нексия-3” русумли автомобиль ҳайдовчиси ҳаракат давомида тартибга солинмаган пиёдалар ўтиш жойидан ўтаётган 2 нафар пиёдаларни кўрмай қолиши оқибатида уриб юборди ва ЙТХ содир этади. Натижада 1 нафар пиёда касалхонада вафот этади ва иккинчиси жароҳат олади. Ушбу ЙТХсини сабабини кўриб чиқилса, аввалом бор ҳайдовчи тартибга солинмаган

пиёдалар ўтиш жойидан ўтаётган пиёдаларни кўрмай қолиши, йўл чизиқларининг ўчиб кетганлиги ва куннинг қоронғи тушган вақти содир этилганлигини гувоҳ бўламиз. Бундай ҳолатлар нафақат пойтахт кўчаларида, балким Республикамизнинг бошқа вилоят, шаҳар ҳудудларида кўплаб содир этиб келинмоқда.

Шунингдек, мисол тариқасида ҳамдўстлик давлатлар орасида Россия Федератив давлатининг Ростов вилоятида тартибга солинмаган пиёдалар ўтиш жойида пиёдалар билан содир этилаётган йўл-транспорт ҳодисалари юқори даражада қолмоқда. Тартибга солинмаган пиёдалар ўтиш жойида пиёдалар ҳаракати хавфсизлигини оширишнинг тақдим этилган усули долзарблиги, бахтсиз ҳодисаларнинг умумий сони орасида “биринчи” етакчи ўринлардан бири пиёда билан тўқнашувидир. Шу сабабли, пиёдалар ўтиш жойларида йўл ҳаракати хавфсизлигини ошириш соҳасидаги ҳар қандай иш долзарбдир. Пиёдалар ўтиш жойи бўйлаб ҳаракатланишда пиёдалар хавфсизлигини оширадиган қурилмалар учун ишларнинг таҳлили ва патент кидируви бундай қурилмаларнинг ассортименти кенгайтириш зарурлигини кўрсатди.

Тартибда солинмаган пиёдалар ўтиш жойларида ҳаракат хавфсизлигини таъминлаш ва содир этилаётган йўл-транспорт ҳодиса-ларнинг олдини олиш учун бир неча хил усуллари мавжуд бўлиб, шулардан биттаси пиёдалар ўтиш жойида пиёдалар пайдо бўлганда йўл ҳаракати иштирокчиси бўлган ҳайдовчини олдиндан хабардор қилиш – бу пиёдалар ўтиш жойини куннинг, ҳафтанинг, ойнанинг ва йилнинг қайси вақти бўлишидан қаттиқ назар, ҳайдовчига ўша ерни тўлиқ ёритиб бериш, шунингдек тўлиқ маълумот билан таъминлаш ва яқинлашиб келаётган транспорт воситасига қараган светофор сигналини LED светофори ойнасининг ёруғида рухсат берувчидан тақиқловчига ўзгаради. Бу қурилма йўл қатнов қисмининг устига ўрнатилади.

Хулоса қилиб айтганда, тартибга солинмаган пиёдалар ўтиш жойида пиёдалар иштирокида содир этилаётган йўл-транспорт ҳодисаларнинг ошиб бораётганлиги, ушбу мавзу ҳозирги кунга қадар бутун дунё учун долзарблигича қолаётганлиги, юқорида қайд этганимиздек, Россия ва бошқа давлатларда ҳам ҳозирги кунда ушбу муаммо энг асосий долзарблигича қолмоқда.

Фойдаланилган адабиётлар :

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 04.04.2022 йилдаги 190-сонли қарори.
2. “Йўл ҳаракати қоидаларини тасдиқлаш тўғрисида” Ўз.Р. ВМнинг қарори, 12.04.2022 йил. №172.
3. Аземша С.Н., А.Н.Старовойтов. Применение научных методов в повышении БДД. Гомель, 2017 год.
4. Клинковштейн Г.И., Афанасьев М.Б. Организация дорожного движения: Учеб. Для вузов – 5-е изд., перераб. и доп. – М.: Транспорт, 2001.

5. Кременец Ю.А., Печерский М.П., Афанасьев М.Б. “Технические средства ОДД” : учебник для вузов. – м.: ИКЦ «Академкнига», 2005.
6. Қ.Х.Азизов: “Ҳаракат хавфсизлигини ташкил этиш асослари”. Тошкент 2009.- 264 б.
7. Сильянов В.В. и др. Безопасность дорожного движения. Справочная энциклопедия дорожника (СЭД). Т. VIII.–М.:ФГУП «ИНФОРМАВТОДОР», 2008.
8. Методические рекомендации по назначению мероприятий для повышения безопасности движения на участках концентрации ДТП. – М.: Федеральное дорожное агентство (РосАвтоДор), 2006
9. Тошкент шаҳар ИИББ ЙХХБ статистика маълумотлари @Militsiya_Uzb.
10. <https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/108>